

ஆசாரக்கோவை உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள்

அ.செல்வராணி

உதவிப் பேராசிரியர்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

சாத்தூர், மேட்டமலை, விருதுநகர்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266929>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதனின் சிறந்த வாழ்வியல் முறைக்கு ஒழுக்கம் மூலக்காரணியாக அமைகின்றன. நம் முன்னோர்கள் ஒழுக்கத்தினைத் தம் உயிராகக் காத்து வந்துள்ளனர். இத்தகைய வாழ்வியல் ஒழுக்கங்களை இலக்கியங்கள் பலவாறாக வகைப்படுத்திக் காட்டியுள்ளது. மனித வாழ்விற்குத் தேவையான, மனிதன் அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்க முறைகளை ஆசாரக்கோவை என்னும் இந்நூல் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. புதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாக இந்நூல் கருதப்படுகிறது. ஆசாரக்கோவை என்னும் இந்நூல் மானுடர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்வியல் செய்யத்தகுந்த செயல்கள் பலவற்றையும் எடுத்து இயம்புகின்றன. செய்யத்தகுந்த செயல்களாக வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டியவற்றை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

முன்னுரை

முன்னோர்களின் செல்வம் நமக்கு எப்பொழுதும் எல்லாவிடத்தும் பயன் கொடுக்காது. ஆனால் முன்னோர்களாகிய சான்றோர்களின் சிந்தனைகள் நமக்கு எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் பயன் கொடுக்கும். ஒரு காலத்துக்கும் இன்னொருகாலத்துக்கும் இணைப்புப் பாலமாக திகழ்பவை இலக்கியங்கள் ஆகும். தமிழ்மொழி இலக்கியங்கள் காலம், இடம், மொழி, மதம், வறுமை, செழிப்பு ஆகியவற்றைக் கடந்து அறிவுச் சிந்தனையும் வழங்கக்கூடியவை ஆகும். நீதி இலக்கியங்கள் வாழ்வியலில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அறங்களை எடுத்துக்கின்றது. அற இலக்கியங்களில் ஒன்றான ஆசாரக்கோவை வாழ்கையில் மக்கள்கடைபிடிக்கவேண்டிய அறங்களைக் குறிப்பிடுகின்றது. அவ்வகையில் வாழ்வில் செய்யத்தகுந்த நெறிகளை ஆசாரக்கோவைப் பாடல் வழி விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

வாழ்வியல் நெறிகள்

ஒவ்வொரு மதனிதனும் தான் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டைத் தன்னுள் வகுத்துக் கொண்டு வாழ்வதே வாழ்வியல் ஆகும். வாழ்வியல் நெறிகள் என்பதை ஆங்கிலத்தில் Sthic என்றழைப்பர். Sthic என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நிகராகத் தமிழில் அறநெறிகள், அறிவியல், பண்புகள், ஒழுக்க முறைகள் என பலபொருள் உண்டு.

இவற்றுள் வாழ்வியல் நெறிகள் என்ற பொருளை பெரிதும் வழக்கில் இருந்து வருகின்றன. சமூகத்தில் முழுமையும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவ வேண்டும். எனில், ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தனக்கென்று சிலகடமைகளையும் கட்டுபாடுகளையும் ஒழுக்கங்களையும் விதித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வாழ்வு என்பதன் பொருள் வாழ்தல் முறைமை என்பதாகும். இயல் என்பதற்கு ஒழுங்கினைக் கடைபிடித்து வாழும் வாழ்க்கை முறை வாழ்வியல் என்ற கூற்றிலிருந்து ஒழுங்கு முறையாக

இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

வாழும் பண்பே வாழ்வியல் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். துனிமனித வாழ்வியல் நெறிகள் சமூக நெறிகளை அறம், பொருள், இன்பம் என மூன்றாகப் பகுத்துக் கூறுவது பண்டையத் தமிழரின் மரபாகும்.

இதனைத் தொல்காப்பியர்,

“இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு”
(தொல்)

இன்பமான வாழ்வை அடைவதற்குப் பொருள் தேவை அவற்றை நின்று தேட வேண்டும் என்பது பண்டையத் தமிழரின் வாழ்வியல் நெறிகளாகும்.

ஆசாரக்கோவை நூல் அறிமுகம்

ஆசாரக்கோவை மூலநூல் ஆரிடம் என்ற வடமொழி நூலாகும். வெண்பாக்களால் ஆன இந்நூல் 100 பாக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்நூலினை இயற்றியவர் கயத்தூர் பெருவாயின் முள்ளியார் ஆவார். இந்நூல் சைவ சமயம் சார்ந்த நூலாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆசாரம் என்பதன் பொருள் ஒழுக்கமாகும். ஒழுக்கத்தின் கோவை ஆசாரக்கோவையாகும். புதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும். இவை அறப்பிறவற்குள் அடக்குபவையாக அமைந்துள்ளது.

ஆசாரம் - “அரசிருக்கை அனுடானம் ஒழுக்கம் கட்டளை சீலை சுத்தம் படைவளைப்பு பிரதிஷ்டை பண்ணல் பெருமழை முப்பொருளினொன்று அஃது அறப்பொருள் வழக்கம் வழிபாடு என்பாவாம்” (தமிழ். மொ.அ.பக்.174-175)

கோவை - “அணிவடம் ஒழுங்கு ஒரு பிரபந்தம் கொவ்வை கோத்த மாலை கோத்தல் நிரை வரிசை . (தமிழ். மொ.அ.பக்.552)

காலையில் கடவுளை வணங்குதல்

விடியற்காலையில் பல் சுத்தம் செய்து கண் கழுவி கடவுளை வணங்கித் தொழ வேண்டும். பின் நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்களைத் தொடங்க வேண்டும் மாலையில் கடவுளை வணங்குதல் குற்றமாகும். இதனை,

“நாள் அந்தி, கோல் தின்று, கண் கழீஇ,
தெய்வத்தைத்
தான் அறியுமாற்றால் தொழுது எழுக”

(ஆசாரம். பா.15)

என்ற பாடலடிகளின் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. காலை எழுந்ததும் நம்மைத் தூய்மைப்படுத்தி விட்டு இறைவனை வழிபடுதல் என்பது அக்காலத்தில் மரபாக இருந்தது. பற்பசைகள் பயன்படுத்தும் முறைகளை நீக்கி, இயற்கையான நம்மிடம் கிடைக்கும் ஆல் மற்றும் வேப்பங் குச்சிகளைப் பயன்படுத்துவதால் பற்கள் தூய்மையாவதோடு உடல் நலத்திற்கும் ஏற்றதாகக் கருதப்படுகிறது.

நீராடுதல் தேவை

ஒவ்வொரு மனிதனும் தினமும் குளித்து சுத்துடன் இருப்பது சிறந்து. இது அவனுக்கும் நல்லது அவனை சுற்றிருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நல்லது ஆகும். நீராட வேண்டியதற்கு உரிய காலங்களைப் பற்றியும் எழுந்து இயம்புகிறது. இதனை,

“நீராடும் போழ்தல் நெறிப்படார் எஞ்ஞான்றும்
நீந்தார் உமியார் தினையார் விளையாடார்
காயந்தது எனினும் தலையொழிந்து ஆடாரே
ஆய்ந்த அறிவினவர்” (ஆசாரம்.பா.14)

என்ற பாடலின் வழி அறிய முடிகின்றன. அதாவது நல்லொக்கம் உடையவர் நீராடும் போது, எப்போதும் நீச்சல் அடிக்க மாட்டார், வாய் கொப்பளிக்க மாட்டார், இன்பம் துய்க்க மாட்டார், விளையாட மாட்டார், காய்ச்சல் அடித்தாலும் தலையோடு குளிக்காமல் உடம்போடு மட்டும் குளிக்க மாட்டார்கள் அற நெறியில் வாழக்கூடியவர்கள்.

துன்பம் கொடுக்கும் செயல்

நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், நீர் ஆகிய ஐம்புதங்களையும் பசு, நிலா, சூரியன் ஆகியவற்றையும் தன் உடம்பு என்னாது இகழ்ந்திருந்தால் நம் உடம்பில் உள்ள பஞ்ச புதங்களின் தெய்வங்கள் விலகி துன்பத்தைக் கொடுக்கும். இதனை,

“ஐம்புதம் பார்ப்பார் பசு திங்கள் ஞாயிறு தம்புதம் என்னாது இகழ்வானேல் தம்மெய்கண் ஐம்புதம் அன்றே கெடும்” (ஆசாரம்.பா.15) என்ற பாடலின் வழி அறிய முடிகின்றன.

பருவத்தால் அழிந்தால் உடலைப் பற்றியிருக்கும் உயிரும் சிவத்தன்மையை உணராமல் அழிந்து நீங்கும் ஆன்மாவுடன் சிவனை அடைந்து மெஞ்ஞான சேரமாட்டார். ஆகவே நான் உடம்மை அழியாது காக்கும் சிவபோக நெறியை என் குருவிடம் பயந்து உடல் என்னும் என்னும் கோயிலைக் காத்து வளர்த்து உயிர் என்னும் என் ஆன்மாவை உணர்ந்து அதன் ஆற்றலை உணர்ந்து வந்தேன். இதனை,

“உடம்பார் அழிவின் உயிரார் அழிவின் திடம்பட மெஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே” (திருமந்திரம் பா.724)

என்ற இப்பாடலானது எடுத்துரைக்கின்றன.

சிந்திக்க கூடாத செயல்கள்

எண்ணக் கூடாத செயல்களாக ஆசாரக்கோவை பொய்ப்பேசுதலும், பொறமை கொள்ளுதல், பிறர் பொருளைக் கவர்தல் போன்ற செயல்களைக் குறிப்பிடுகின்றார். இதனை,

“பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவைநான்கும்

ஐயந்தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் ஐயம் புகுவித் தருகிரயத் துயத்திடும்

தெய்வமுஞ் செற்று விடும்” (ஆசாரம் பா.38)

என்ற பாடலானது பொய் சொல்லுதல், பிறரைக் குறை சொல்லுதல், பிறர் பொருளை விரும்புதல், பிறர் செல்வம் கண்டு பொறாமை கொள்ளுதல் ஆகிய நான்கினையும் தெளிவான அறிவுடையவர் சிந்திக்க மாட்டார். அவ்வாறு நினைத்தால் அவை ஏழ்மையை கொடுத்து நரகத்திலும் புகுத்துவிடும். அவரை தெய்வமும் கைவிட்டுவிடும் என்பதனை எடுத்துரைக்கின்றன.

எவருக்கும் மனதாலும் தீங்குநினைக்காதவன், பொய் கூறாதவன், களவு செய்யாதவன் எட்டு குணங்களைக் கொண்டவன். நம்மை மட்டுமே

நினைப்பவன், பணிவுடையவன், நீதி தவறாமல் இருக்கக்கூடியவன், பகிர்ந்து கொடுத்து உண்பவன், குற்றம் இல்லாதவன், கள் காமம் இல்லாத தன்மையுடையவன் ஆகிய இவர்கள் இயம ஒழுக்கத்தின்படி இருப்பவர்கள் ஆவார்கள். அன்பு, அமைதி, பொறாமையின்மை சத்தமாக இருத்தல் மனதினால் சிரமப்பாடாமல் எதையும் சுலபமாக கொடுப்பது சிந்தனையாகும். இதனை,

“கொல்லான் பொய்கூறான் களவிலான் எண்குணன்

நல்லான் அடக்கம் உடையன் நடுச்செய்ய வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசிலான் கள் காமம்

இல்லான் இயமத்து இடையில் நின்றானே” (திருமந்திரம் பா.554)

என்ற பாடலின் வழி அறிய முடிகின்றன

செல்ல கூடாத இடங்கள்

வெற்றியே தருவதாக இருந்தாலும் சூதாட்டத்தை ஒருவன் விரும்பக் கூடாது என திருவள்ளுவரும் குறிப்பிட்டுள்ளார். “சூது” என்ற அதிகாரத்தையே தனியாக படைத்துள்ளார் வள்ளுவர்,

“வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்

துண்டிற்றொன் மீன்விழுங்கி அற்று”

(குறள்-931)

என்ற குறளின் வழி அறிய முடிகின்றன.

சூதாடும் இடம், சூரவாரம் நீல்காத இடம் போன்ற இடங்களுக்கு சென்றால் விளையும் பயனை ஆசாரக்கோவைக் குறிப்பிடுகின்றன. இதனை,

“சூதர் கழகம் அரவம் அறாக்களம்

பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் ஏதம் பலவும் தரும்” (ஆசாரம் பா.98)

என்ற பாடலானது சூதாடும் இடத்திற்கும், ஆராவாரச் சத்தம் நீங்காது ஒலித்திடும் இடத்திற்கும், அறிவுடையோர் புகமாட்டார், அவ்வாறு புகுந்தால் பல துன்பங்களை தரும் என்பதனை அறிவுத்துகின்றன

முடிவுரை

சமுதாயத்தில் பல மனிதர்கள் முறைத்தவறி தமது வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றனர். இத்தகைய மனிதர்களுக்கு இப்படித்தான் வாழவேண்டும் என்று வாழ்கைச் சூழலை வகைப்படுத்திக் காட்ட வேண்டியது சான்றோர்களின் கடமையாகும். குற்றங்களைத் தவிர்க்கவும் தனிமனித வாழ்வியலை செழுமைப் படுத்த நூல்களின் கருத்துக்களும் அவசியம்

தேவைப்படுகிறது. அவ்வகையில் பல அரிய கருத்துகளைக் கொண்ட நூலாக ஆசாரக்கோவை திகழ்கிறது. வாழ்வில் ஒழுக்க முறைகளைப் பின்பற்றி கடைபிடிக்க வேண்டிய செய்ய தகுந்த செயல்களை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி ஆசாரக்கோவை வழி ஆராயும் விதமாக இக்கட்டுரையானது அமைந்துள்ளது.